

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**AÇÕES DA ENFERMAGEM DIANTE DOS PORTADORES DA SÍNDROME DE
IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA**

Julia Ribeiro Cavalcante – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Kaline Oliveira de Sousa – Universidade Federal de Campina Grande-UFCG/CFP,
Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Maria Fernanda Bandeira da Silva – Universidade Federal de Campina Grande-UFCG/CFP,
Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

Geovana Carey Brabo da Silva – Universidade da Amazônia, Ananindeua, Pará, Brasil.

Aline de Jesus Garcia – Universidade Salvador-UNIFACS, Salvador, Bahia, Brasil.

Camila Nunes Vieira Borges – Universidade Nove de Julho, São Paulo, São Paulo, Brasil.

Luana Fernanda Ferreira Simplício – Centro Universitário Vale do Salgado-UniVS, Lavras da
Mangabeira, Ceará, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde.

E-mail do autor para correspondência: juliarcaval78@gmail.com

RESUMO

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, que utilizou a Scielo, como suporte nas pesquisas realizadas através dos descritores em saúde: “Controle de Doenças Transmissíveis”, “Cuidados de Enfermagem” e “Síndrome de Imunodeficiência Adquirida”. Os indivíduos portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) são acometidos de uma patologia causada pelo retrovírus HIV, por isso, paciente apresenta um quadro de instabilidade em relação à quantidade de linfócitos T CD4 +, visto que esses são fundamentais na linha de defesa do organismo frente a uma infecção. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é descrever as principais ações da Enfermagem diante dos portadores de Imunodeficiência Adquirida. Evidenciou-se que as ações de enfermagem diante de portadores da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) devem ser realizadas de forma a promover a melhor assistência ao paciente, uma vez que a patologia afeta o sistema imune do indivíduo e assim é preciso cuidado integral à saúde.

Palavras-chave: Controle de Doenças Transmissíveis; Cuidados de Enfermagem; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.

INTRODUÇÃO

Os indivíduos portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) são acometidos de uma patologia causada pelo retrovírus HIV. Nesse sentido, o sistema imune é afetado, o que contribui na possível aquisição de doenças oportunistas. Dessa forma, a

qualidade de vida do paciente apresenta um quadro de instabilidade em relação à quantidade de linfócitos T CD4 +, haja vista que esses são essenciais na linha de defesa do organismo frente a uma infecção (BRANCO *et al.*, 2020).

Assim, as ações de enfermagem diante dos portadores da AIDS fazem-se necessária, uma vez que estigmas relacionados à essa doença, dificultam a identificação de indivíduos acometidos por essa patologia e a intervenção de cuidados, assim como devem ser realizadas ações preventivas por meio dos serviços básicos de saúde para a possível diminuição da transmissão do HIV (BRANCO *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Descrever as principais ações da Enfermagem diante dos portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.

METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, que utilizou a *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), como suporte nas pesquisas realizadas através dos descritores em saúde: “Controle de Doenças Transmissíveis”, “Cuidados de Enfermagem” e “Síndrome de Imunodeficiência Adquirida”. Nesse sentido, formulou-se a seguinte questão norteadora: Quais as principais ações da Enfermagem diante dos portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida?

Deste modo, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos completos e de revisão, produzidos no período de 2016 a 2020 nos idiomas português e inglês. Os critérios de exclusão foram artigos sem conexão com a temática, que não atendiam ao período de tempo estabelecido e duplicados. Inicialmente foram encontrados 7395 resultados sem filtros, logo após à adição dos filtros totalizaram 906 trabalhos, todavia apenas 3 foram selecionados por apresentarem maior conexão com a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações de enfermagem diante de portadores da AIDS devem ser realizadas de forma a promover a melhor assistência ao paciente, uma vez que a patologia afeta o sistema imune do indivíduo e assim é preciso maior cuidado integral à saúde. Sendo assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional, incluindo a enfermagem, deve ser periódica e de forma a avaliar os diversos aspectos que definem a complexidade do quadro nas unidades básicas de saúde (BRANCO *et al.*, 2020; FACCHINI, 2018; ZAMBENEDETTI *et al.*, 2016).

É notório que os estigmas relacionados à doença, as poucas capacitações das equipes da saúde, a desconfiabilidade no teste rápido exigindo a busca pelo teste laboratorial, dificultam o pleno atendimento de forma holística ao portador da imunodeficiência adquirida. Sendo assim, é necessário que a enfermagem elabore ações que incluam a participação ativa da comunidade ao atendimento e tratamento adequado a fim de diminuir as complicações decorrentes da doença (FACCHINI, 2018; ZAMBENEDETTI *et al.*, 2016).

Nesse contexto, em corroboração Monteiro *et al.*, (2019), apontam que a enfermagem pode realizar práticas de educação em saúde nas escolas, universidades ou em outros ambientes com grande quantitativo de pessoas para disseminar informações importantes como prevenção, controle e transmissão e repercussões da AIDS. Ademais, ressaltando a importância do enfermeiro neste cenário Zepeda *et al.*, (2019), afirmam que são imprescindíveis capacitações para o empoderamento da categoria frente à esta síndrome.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela observação dos aspectos analisados observa-se que as contribuições da enfermagem aos pacientes portadores de AIDS são fundamentais na melhoria do atendimento e na busca de resultados satisfatórios no tratamento medicamentoso, a fim de evitar o desenvolvimento de patologias oportunistas no indivíduo.

Assim como, as ações em áreas de vulnerabilidade social e grupos de minoria, visto que são mais acometidos por essa deficiência possibilita buscas em pesquisa científica e, assim ampliar a otimização de cuidados especializados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANCO, B. B., et al. Reflexões humanísticas em serviço de atendimento especializado em HIV. **Revista Bioética**, v. 28, n. 1, p. 34-37, 2020.

FACCHINI, L. A.; TOMASI, E.; DILELIO, A. S. Qualidade da Atenção Primária à Saúde no Brasil: avanços, desafios e perspectivas. **Saúde debate**, v. 42, n. spe1, p. 208-223, 2018.

MONTEIRO, R. S. M., et al. Ações educativas sobre prevenção de HIV/AIDS entre adolescentes em escolas. **Enfermería actual en Costa Rica (Online)**, n. 37, p. 206-222, 2019.

ZAMBENEDETTI, G.; SILVA, R. A. N. Descentralização da atenção em HIV-Aids para a atenção básica: tensões e potencialidades. **Physis**, v. 26, n. 3, p. 785-806, 2016.

ZEPEDA, K. G. M. Management of nursing care in HIV/AIDS from a palliative and hospital perspective. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, n. 5, p: 1243-1250, 2019.